

IMPORTÂNCIA DOS EXERCÍCIOS AERÓBICOS NO SISTEMA CARDIORRESPIRATÓRIO DO IDOSO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Deixe um comentário / Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por By Fiso&terapia

IMPORTANT AEROBIC EXERCISE IN THE CARDIO- RESPIRATORY SYSTEM OF THE ELDERLY: A SYSTEMATIC REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6580695

Autores:

Vinícius Pinheiro Leal

ORCID: 0000-0002-0470-4406

Centro Universitário Santo Agostinho, Brasil

E-mail: vplpinheiro@gmail.com

Lucas Lima De Sousa Siqueira

ORCID: 0000-0003-1084-7902

Centro Universitário Santo Agostinho, Brasil

E-mail: Megazord515@gmail.com

Orientador:

Wellington dos Santos Alves

RESUMO

OBJETIVO: Analisar os benefícios da realização de atividades físicas aeróbicas no sistema cardiorrespiratório no corpo de um idoso. **MÉTODOS:** Foram incluídos artigos clínicos randomizados que mostram a eficiência dos exercícios aeróbicos no sistema cardiorrespiratório, na base de dados LILACS e por meio das plataformas digitais PEDro e PubMed, utilizando os descritores em inglês: aerobic exercise, cardiorespiratory system e OR. **RESULTADOS:** Foram encontrados 1063 artigos, onde 5 artigos corresponderam ao critério de elegibilidade para a análise

e discussão. **CONCLUSÃO:** Foi evidenciado que no sistema cardiovascular acontecem alterações fisiológicas de melhora, especialmente no colágeno do coração e dos vasos sanguíneos do idoso quando há a prática de exercícios dinâmicos, de predominância aeróbica e de baixo impacto nas estruturas musculares, esqueléticas e articulares, no qual, geram mais saúde e causam uma maior aptidão física.

Palavras-chave: Exercício Aeróbico, Sistema Cardiorrespiratório e Idoso

ABSTRACT

OBJECTIVE: To analyze the benefits of performing aerobic physical activities on the cardiorespiratory system in the body of an elderly person. **METHODS:** Randomized clinical articles were included that show the efficiency of aerobic exercises in the cardiorespiratory system, in the LILACS database and through the digital platforms PEDro and PubMed, using the descriptors in English: aerobic exercise, cardiorespiratory system and OR. **RESULTS:** 1063 articles were found, where 5 articles corresponded to the eligibility criteria for analysis and discussion. **CONCLUSION:** It was evidenced that physiological changes of improvement occur in the cardiovascular system, especially in the collagen of the heart and blood vessels of the elderly when there is the practice of dynamic exercises, predominantly aerobic and of low impact on muscular, skeletal and joint structures, in which , generate more health and cause greater physical fitness.

Keywords: Aerobic Exercise, Cardiorespiratory System and Elderly

1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento se dá através de alterações fisiológicas que ocorrem no decorrer do tempo de um indivíduo, onde essas alterações acontecem nas moléculas e nas células que prejudicam o funcionamento dos órgãos e do organismo em geral (DANTAS, 2022).

O que pode levar a isso são algumas causas, como a genética, que explica esse acontecimento por meio da mitose, onde há divisões de sequências de DNA que se encurtam, ocorrendo uma perda na capacidade de renovação. Há também o estilo de vida do indivíduo, tal como sedentarismo, que pode gerar acúmulo de gorduras e açúcares no corpo. Portanto, o ambiente em que se vive, também pode interferir, gerar um envelhecimento precoce devido a alguns fatores como poluição e saneamento básico.

O sistema cardiovascular é formado por vasos sanguíneos, que consiste em uma rede de tubos que transporta sangue e pelo coração, uma bomba responsável por impulsionar o sangue pelo resto do corpo, onde em conjunto, trabalham de forma que todas as células do organismo recebam nutrientes e oxigênio. No idoso, é um dos sistemas mais afetados, devido a falta de atividade física. Com o decorrer do tempo, ocorre uma diminuição na captação e transporte de oxigênio, gerando um déficit na demanda metabólica, influenciando de forma negativa a

resistência cardiorrespiratória do idoso. Nessa faixa etária, sofre várias alterações tais como diminuição da frequência cardíaca, aumento do volume diastólico final e volume sistólico para que haja a manutenção do débito cardíaco, aumento de pressão arterial sistólica e diastólica.

Para o treinamento da capacidade cardiorrespiratória, a melhor opção são os exercícios dinâmicos, de predominância aeróbica e de baixo impacto nas estruturas musculares, esqueléticas e articulares. Devem ser envolvidos grandes grupos musculares e dentre os tipos de exercícios aeróbicos mais praticados podem ser citados a caminhada, bicicleta ergométrica, dança, ginástica aeróbica e hidroginástica.

Os exercícios físicos aeróbicos são exercícios mais leves e também prolongados, onde, o que significa é a duração dos movimentos e não intensidade. Pode trazer alguns benefícios como ser aliado a uma dieta saudável, onde ajuda a emagrecer ou manter as medidas corporais ideais, pode auxiliar no fortalecimento do sistema imunológico, no qual deixa o corpo menos suscetível a doenças, ajuda no equilíbrio da pressão arterial e fortalece os músculos, mantendo a mobilidade a medida que os anos vão passando. O objetivo desse estudo tem como, analisar os benefícios da realização de atividades físicas aeróbicas no sistema cardiorrespiratório no corpo de um idoso.

2. METODOLOGIA

Antes do início da pesquisa a submissão do protocolo de estudo foi realizada no Registro Prospectivo Internacional de Revisões Sistemáticas (PROSPERO), sob o número CRD42022296761. O checklist PRISMA foi utilizado como meio de aprimorar a consistência desde estudo, consistindo em um checklist com 27 itens com o objetivo de auxiliar os autores a melhor o relato de revisões sistemáticas e meta-análises com foco em ensaios clínicos randomizados.

No entanto, foram utilizados critérios de exclusão, onde o total de artigos foi de 1063, no qual, foi utilizada a duplicidade, que 10 artigos foram excluídos, resultando em 1053; a revisão sistemática, que foi excluído 1 artigo, resultando em 1052; pilot study, que foram excluídos 78 artigos, resultando 974; o título fora do tema proposto, que foram excluídos 963 artigos, restante 11; participantes fora do proposto, que 4 artigos foram excluídos, resultando em 7; e por último, que não aborda a técnica de Exercício Aeróbico, que foram 2 excluídos, tendo como resultado final 5 artigos selecionados.

Foram incluídos na pesquisa ensaios clínicos randomizados que avaliam a importância dos exercícios aeróbicos no sistema cardiorrespiratório do idoso. A busca de dados foi realizada no período de fevereiro de 2022 até de março de 2022, por meio da coleta de artigos científicos, sem limitação de tempo ou idioma, nas bases de dados, LILACS e por meio das plataformas indexadas digitais Physiotherapy Evidence Database (PEDro) e National Library of Medicine (PubMed), com os seguintes descritores: Exercício aeróbico, sistema cardiorrespiratório e idoso em seus termos correspondentes em inglês: aerobic exercise, cardiorespiratory system e OR.

A seleção dos artigos foi realizada de forma independente por dois pesquisadores e não houve desacordo entre os mesmos. Foram incluídos apenas artigos clínicos randomizados que avaliassem a importância dos exercícios aeróbicos no sistema cardiorrespiratório do idoso. Sendo excluídos artigos publicados em duplicidade e/ou que não estavam relacionados ao tema proposto. Como estratégia de busca, na plataforma PUBMED foram utilizados os termos: (aerobic exercise) AND (cardiorespiratory system) AND (elderly) OR (old-aged) OR (elder), utilizando o filtro por tipo, de Ensaio Clínico Randomizado.

A avaliação do risco de viés foi realizada através da escala de qualidade PEDro, que classifica os estudos controlados aleatórios (ECAS) quanto a sua qualidade metodológica e sua descrição estatística. Para parâmetros de comparação, artigos com escore total igual ou superior a sete foram considerados de alta qualidade, os de escore total seis, de média qualidade e os de escore total igual ou inferior a cinco, de baixa qualidade.

3. RESULTADOS

Na pesquisa eletrônica nas bases de dados foram encontrados 1063 artigos a partir das palavras-chaves supracitadas, no qual foram utilizados os critérios de exclusão. Após seleção por meio de leitura dos resumos foram descartados aqueles que não atenderam os critérios de inclusão, sendo que a partir desse processo se obteve como resultado final de 5 artigos incluídos (Figura 1) com 5.060 participantes.

Nesse processo se obteve como resultado final um total de 5 estudos incluídos (Tabela 2), onde há a descrição dos artigos selecionados conforme autores, título, objetivo e resultados, com amostra total 5.060 participantes. Após a avaliação dos artigos por meio da Escala Pedro (Tabela 1), foram considerados que todos os artigos possuíam baixa qualidade. A análise dos artigos incluídos através da Escala PEDro, os estudos, sendo Marsh AP et al. (2016), Tuomainen P et al. (2005), Dos Santos et al.(2014), não atendem aos critérios de elegibilidade, já Newman et. al. (2016), Shannon et. al. (2017) atendiam aos critérios de elegibilidade, onde todos possuem distribuição aleatória, comparações intergrupos e medidas de precisão e variabilidade. O único que não apresentou semelhança entre os sujeitos foi Marsh AP et al. (2016). O cegamento dos avaliadores ocorreu no estudo de Marsh et al. (2016), Newman et al. (2016), Shannon k et al. (2017) enquanto o acompanhamento adequado não ocorreu em Marsh et al. (2016), Tuomainen et al. (2005) , Dos Santos et al. (2014), Newman et al. (2016) e Shannon et. al. (2017).

As populações envolviam homens e mulheres na faixa de 53 até 89 anos com limitações físicas, sedentarismo e hipertensos, onde os pertencentes aos grupos intervenção foram submetidas a um treino aeróbico, enquanto as do grupo controle realizaram testes na bicicleta ergométrica e Marsh AP et. al. (2016) avaliou os efeitos da AF (atividade física), incluindo treinamento aeróbico, força e equilíbrio, foi observado que os exercícios aeróbicos de intensidade moderada, reduzem a incapacidade de um idoso ativo ou sedentário de risco de hospitalização, mas, no entanto não

foram encontrados evidências convincentes. O artigo recebeu escore total 4 segundo a Escala Pedro, sendo considerado de baixa qualidade (Tabela 1). Tuomainen et. al. (2005), analisou as mudanças na variabilidade da frequência cardíaca (VFC) do idoso com exercícios físicos aeróbicos regulares de baixa a moderada intensidade. Houve um limiar aeróbico ventilatório indicando melhora da aptidão cardiorrespiratória, os resultados sugerem que além da melhora da aptidão física cardiorrespiratória, o exercício aeróbico de intensidade regular a moderada tem efeitos benéficos na função nervosa autonômica cardíaca. O artigo recebeu escore total 4 segundo a Escala Pedro, sendo considerado de baixa qualidade (Tabela 1). De acordo com, Dos Santos et al. (2014), foi averiguado a efetividade dos exercícios aeróbicos na redução de PA e também um aumento de HDL, considerando o menor estresse cardiovascular, no qual, esse tipo de exercício parece ser o mais indicado para idosos, indivíduos despreparados e hipertensos. O estudo recebeu escore total 4 segundo a escala Pedro, sendo considerado de baixa qualidade (Tabela 1).

Newman et al. (2016), verificou o uso dos exercícios aeróbicos no sistema cardiovascular e com um programa de AF moderadamente intensivo com bases aeróbicas foi associado a redução de eventos cardiovasculares, apesar da capacidade previamente documentada da intervenção de prevenir incapacidade de mobilidade. O estudo recebeu escore total 5 segundo a escala Pedro, sendo considerado de baixa qualidade (Tabela 1). Shannon et al. (2017) verificou que os exercícios aeróbicos com AF foi associado a um menor risco de incidência cardiovascular com bases na revisão de prontuários. O estudo recebeu escore total 5 segundo a escala Pedro, sendo considerado de baixa qualidade (Tabela 1).

4. DISCUSSÃO

Este estudo levou em consideração o grupo amostral de idosos em sua maioria de 53 a 89 anos iniciando o programa de exercícios aeróbicos. Segundo Marsh AP et al. (2016), foi avaliado que (AF) relacionadas ao exercícios aeróbicos tem a capacidade de redução de hospitalização, incluindo treinamento aeróbico, força equilíbrio e flexibilidade, identificando que foram 1.458 internações, no qual, o efeito de intervenção na internação por incidentes não difere de acordo com raça, sexo, escore de bateria de desempenho físico curto, idade ou histórico de doenças cardiovasculares ou diabetes mellitus. A AF esteve associada a maiores taxas de internação na categoria de velocidade de marcha de base média, do que a HE.

De acordo com Tuomainen et al. (2005) foi observado que o exercício aeróbico no idoso há melhora na aptidão cardiorrespiratória com exercícios de baixa a regular intensidade, identificando que no grupo de exercícios, o limiar aeróbico ventilatório (IVA) aumentou 16% indicando melhor aptidão cardiorrespiratória submaximal e não foram encontradas diferenças significativas em nenhum dos parâmetros HRV ou HRT entre os grupos. No entanto, o aumento observado do IVA correlaciona-se significativamente com a melhoria dos parâmetros de HRV. Sendo assim, o mesmo está em consenso com Newman et al. (2016) e Shannon et al. (2017), onde traz que, cargas moderadas trazem benefícios associados aos mesmos acontecendo um envelhecimento bem sucedido.

Estudo Dos Santos et al. (2014), se mostrou eficaz devido aos exercícios aeróbicos foram reduzidas a PA e associada a redução de problemas cardiorrespiratórios se mostrando efetivo na prevenção considerando que a força diminui com o envelhecimento com o aumento de risco, onde os participantes do estudo LIFE (n=1590; idade 78,9 anos; 67,2% mulheres) na linha de base apresentaram incidência 11% menor de experimentar um evento cardiovascular subsequente por 500 passos dados de atividade (razão de risco, 0,89; intervalo de confiança de 95%, 0,84-0,96; P=0,001). Na linha de base, a cada 30 minutos gastos realizando atividades menores ou igual a 500 contagens por minuto também foram associados a uma menor incidência de eventos cardiovasculares. Ao longo do seguimento (6, 12 e 24 meses), ambos o número de etapas por dia e duração da atividade menor ou igual a 500 contagens por minuto foram significativamente associados com taxas cardiovasculares mais baixas.

5. CONCLUSÃO

Os estudos evidenciam que é incontestável que os exercícios aeróbicos nos idosos, favorecem a redução de complicações cardiovasculares e outras complicações relacionadas ao envelhecimento, mas fica claro a importância de mais estudos e pesquisas relacionadas a prevenção e retardação dessas alterações fisiológicas.

6. FINANCIAMENTO

Este estudo não recebeu nenhum tipo de financiamento e os autores declaram não haver conflitos de interesse.

ILUSTRAÇÕES

- Figura 1 – FLUXOGRAMA

- Tabela de análise dos artigos incluídos através da Escala PEDro.

Tabela. Classificação dos ensaios clínicos randomizados

Escala PEDro	Artigos / Ano				
	Marsh AP <i>et al.</i> (2016)	Tuomainen <i>et al.</i> (2005)	dos Santos <i>et al.</i> (2014)	Newman <i>et al.</i> (2016)	SHANNON <i>et al.</i> (2017)
1 Critérios de elegibilidade	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM
2 Distribuição aleatória	1	1	1	1	1
3 Alocação secreta dos sujeitos	0	0	0	0	0
4 Semelhança inicial entre os sujeitos	0	1	1	1	1
5 “Cegamento” dos sujeitos	0	0	0	0	0
6 “Cegamento” dos terapeutas	0	0	0	0	0
7 “Cegamento” dos avaliadores	1	0	0	1	1
8 Acompanhamento adequado	0	0	0	0	0
9 Análise da intenção de tratamento	0	0	0	0	0
10 Comparações intergrupos	1	1	1	1	1
11 Medidas de precisão e variabilidade	1	1	1	1	1
ESCORE TOTAL	4/10	4/10	4/10	5/10	5/10

- Tabela 2

AUTORES	TÍTULOS	OBJETIVOS	RESULTADOS
Marsh AP <i>et al</i> /2016	Intervenções de Atividade Física em	Realizou-se uma análise de segurança dos dados de	Todas as interações por pacientes apuradas em

	Idosos em Risco de Deficiência de Mobilidade: Análises do Estudo LIFE Ensaio Clínico Randomizado	internação do estudo e determinou se a intervenção estava diferencialmente associada a categorias de internações ou subgrupos de participantes	intervalos de seis meses.
Tuomainen P, et al 2005	Exercício físico regular, variabilidade da frequência cardíaca e turbulência em um estudo controlado randomizado de 6 anos em homens de meia-idade: O estudo DNASCO	Estudar mudanças na variabilidade da frequência cardíaca (HRV) e na turbulência da frequência cardíaca (TRH) em um ensaio randomizado controlado de seis anos em exercício físico regular de baixa a moderada intensidade.	A mudança na inclinação de turbulência (TS) correlaciona-se com as alterações na maioria das variáveis hrv e a mudança no início da turbulência (TO) correlacionada com as alterações em três parâmetros de domínio de frequência
Dos Santos ES, et al 2014	Resposta Cardiovascular Aguda e Crônica a 16 Semanas de Resistência Excêntrica ou Tradicional Combinada e Treinamento Aeróbico em Idosas Hipertensas	Comparar a resposta de hipotensão pós-exercício (HPE) a ambos os modelos de protocolo e avaliar a correlação entre o grau de HPE após treinamento agudo e crônico. Além disso, também comparamos diversas variáveis bioquímicas para cada grupo de treinamento.	Ambos os protocolos combinados de treinamento são eficazes na promoção de benefícios em fatores relacionados à saúde (HDL, SBP, DBP e 1RM)
Newman AB, et al 2016	Eventos cardiovasculares em uma intervenção de atividade física em comparação com uma intervenção de envelhecimento bem sucedida: o estudo	Testar a hipótese de que a morbimortalidade cardiovascular foi reduzida em participantes de um programa de atividade física de longa duração.	Com o ponto final limitado, a interação não foi significativa ($P = 0,59$), com UM HR de 0,94 (IC95%, 0,50-1,75) para uma pontuação SPPB inferior a 8 e um HR de 1,20 (IC 95%, 0,62-2,34) para uma pontuação SBBP de 8 ou 9

	randomizado LIFE Study		
Shannon K Cochrane <i>et al.</i> 2017	Associação de atividade física medida por aceleração e eventos cardiovasculares em idosos com mobilidade: o estudo LIFE (Lifestyle Interventions and Independence for Elders)	Examinar as associações longitudinais entre a AF diária medida objetivamente e a incidência de eventos cardiovasculares entre idosos no estudo LIFE (Lifestyle Interventions and Independence for Elders)	Com o ponto final limitado, a interação não foi significativa (P = 0,59), com UM HR de 0,94 (IC95%, 0,50-1,75) para uma pontuação SPPB inferior a 8 e um HR de 1,20 (IC 95%, 0,62-2,34) para uma pontuação SBBP de 8 ou 9

7.REFERÊNCIAS

- Marsh AP, Applegate WB, Guralnik JM, Jack Rejeski W, Church TS, Fielding RA, Gill TM, King AC, Kritchevsky SB, Manini TM, McDermott MM, Newman AB, Stowe CL, Walkup MP, Pahor M, Miller ME; LIFE Study Investigators. Hospitalizations During a Physical Activity Intervention in Older Adults at Risk of Mobility Disability: Analyses from the Lifestyle Interventions and Independence for Elders Randomized Clinical Trial. *J Am Geriatr Soc.* 2016 May;64(5):933-43. doi: 10.1111/jgs.14114. PMID: 27225353; PMCID: PMC4887151.
- Tuomainen P, Peuhkurinen K, Kettunen R, Rauramaa R. Regular physical exercise, heart rate variability and turbulence in a 6-year randomized controlled trial in middle-aged men: the DNASCO study. *Life Sci.* 2005 Oct 7;77(21):2723-34. doi: 10.1016/j.lfs.2005.05.023. PMID: 15978638.
- Dos Santos ES, Asano RY, Filho IG, Lopes NL, Panelli P, Nascimento Dda C, Collier SR, Prestes J. Acute and chronic cardiovascular response to 16 weeks of combined eccentric or traditional resistance and aerobic training in elderly hypertensive women: a randomized controlled trial. *J Strength Cond Res.* 2014 Nov;28(11):3073-84. doi: 10.1519/JSC.0000000000000537. PMID: 24845208.
- Newman AB, Dodson JA, Church TS, Buford TW, Fielding RA, Kritchevsky S, Beavers D, Pahor M, Stafford RS, Szady AD, Ambrosius WT, McDermott MM; LIFE Study Group. Cardiovascular Events in a Physical Activity Intervention Compared With a Successful Aging Intervention: The LIFE Study Randomized Trial. *JAMA Cardiol.* 2016 Aug 1;1(5):568-74. doi: 10.1001/jamacardio.2016.1324. PMID: 27439082; PMCID: PMC5755709.

- Association of Accelerometry-Measured Physical Activity and Cardiovascular Events in Mobility-Limited Older Adults: The LIFE (Lifestyle Interventions and Independence for Elders) Study
- DA SILVA, Raquel Conceição; MONTEIRO, Estêvão Rios; DA SILVA MOCARZEL, Rafael Carvalho. Efeito do treinamento de força sobre a capacidade funcional de idosos ativos: uma revisão sistemática. Research, Society and Development, v. 10, n. 12, p. e47101220148-e47101220148, 2021.
- Ferreira, Luana Farinazzo, Rodrigues, Gabriel Dias e Soares, Pedro Paulo da Silva. Quantity of Aerobic Exercise Training for the Improvement of Heart Rate Variability in Older Adults. International Journal of Cardiovascular Sciences [online]. 2017, v. 30, n. 2 [Acessado 3 Outubro 2021], pp. 157-162. Disponível em: <<https://doi.org/10.5935/2359-4802.20170003>>. ISSN 2359-5647. <https://doi.org/10.5935/2359-4802.20170003>.
- Nascimento R, Kanitz A, Kruehl L. Efeitos de diferentes estratégias de treinamento combinado na força muscular e na potência aeróbia de idosos: uma revisão sistemática. Rev. Bras. Ativ. Fís. Saúde [Internet]. 22º de dezembro de 2015 [citado 17º de maio de 2022];20(4):329. Disponível em: <https://rbafs.org.br/RBAFS/article/view/5078>
- Nogueira, Ingrid Correia et al. Efeitos do exercício físico no controle da hipertensão arterial em idosos: uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia [online]. 2012, v. 15, n. 3 [Acessado 3 Outubro 2021], pp. 587-601. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1809-98232012000300019>>. Epub 16 Out 2012. ISSN 1981-2256. <https://doi.org/10.1590/S1809-98232012000300019>.
- DO COUTO, Fabrícia Fritz; FONTOURA, Fabricio Farias. REPERCUSSÃO DE UM PROGRAMA DE FISIOTERAPIA SOBRE O RISCO DE QUEDA EM PACIENTES IDOSOS COM DOENÇAS CARDIORRESPIRATÓRIA. SEFIC 2017, 2017.

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022